

TA1M3 Helpdesk Aktivitäten zur Unterstützung des aktiven Forschungsdatenmanagements (FDM)

J. Engel, J. Linares, D. Triebel & TA1M3 Members

*helpdesk@nfdi4biodiversity.org; info@gfbio.org

**Andere Themen/Kategorien, z.B. Dienstleistungen, Zertifizierung...

Helpdesk – Arbeitsweise

- Benutzeranfragen erzeugen Tickets im Helpdesk
- Anfragen werden über das Helpdesk-Team verteilt (1st Level Support)
- auf das Expertenwissen und die Dienste des gesamten Konsortiums kann zurückgegriffen werden (2nd Level Support)

Wer ist Teil des Helpdesks?

- Koordination (insbesondere Training, Cross Community, Service)
- Datenkuratoren der Datenzentren
- Service- und Datenanbieter

Das gesamte Konsortium mit seiner Expertise!

Helpdesk – Themen und Ziele

- Unterstützung wird gegeben für:
 - FDM und Data Science
 - Dienste und Software
 - Individueller Datenmanagementplan -DMP Unterstützung (über das Data Management Plan Tool -DMPT)
 - Datenkuration (über das Submission System -DSUB)
 - Vermittlung von Archivierungsdiensten
- Zielgruppen: Citizen Scientists, Forschende, alle an Dienstleistungen des Konsortiums Interessierte!

Front Office/Back Office: Kooperation mit FEdA (BMBF Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt) bei der Erstellung von DMPs

Was ist das Back Office?

Das Back Office besteht aus dem **Helpdesk Core Team** (1st Level Support) und dem **Expertennetzwerk im Konsortium** (2nd Level Support).

Was ist das Front Office?

Das Front-Office wird durch das **breitere Expertennetzwerk** an deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen gebildet, z.B. durch deren Data Stewards und Datenmanager, die vor Ort Unterstützung anbieten. Sie können disziplinspezifische Fragen an das Helpdesk-Team des Backoffice stellen oder weiterleiten und werden - umgekehrt - vom Backoffice um zusätzliche Expertise gebeten.

